

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Ona tili o'qitish metodikasining predmeti va vazifalari

Qo'shinova Muyassar Umarboyevna

IIБ Namangan akademik litseyi

Ona tili va adabiyot o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola Ona tili o'qitish metodikasining predmeti va vazifalari. Boshlang'ich sinf ona tili o'qitish metodikasining asosiy bo'limlari. Ona tili ta'limida didaktik qonuniyatlar. Ona tili metodikasining o'ziga xos qoidalari. Ona tili o'qitish metodikasining boshqa predmetlar bilan aloqadorligi haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ona –tili, pedagogika, ta'lim, ko'nikma, metodika, o'qituvchi.

Аннотация: Данная статья является предметом и задачами методики обучения родному языку. Основные разделы методики обучения родному языку в начальных классах. Дидактические законы в обучении родному языку. Специфические правила методики родного языка. Связь методики обучения с объясняются другие предметы.

Ключевые слова: Родной язык, педагогика, образование, навыки, методика, учитель.

Abstract: This article is the subject and tasks of the mother tongue teaching methodology. The main sections of the primary grade mother tongue teaching

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

methodology. Didactic laws in mother tongue education. Specific rules of the mother tongue methodology. the connection of the teaching methodology with other subjects is explained.

Key words: Mother tongue, pedagogy, education, skills, methodology, teacher.

Ona tili o'qitish metodikasi-pedagogik fan, amaliy fan. Chunki u nazariyaga asoslanib o'quvchilarni o'qitish, tarbiyalash, o'stirishning amaliy vazifalarini bajaradi. Ona tili o'qitish metodikasining predmeti ta'lim berish sharoitida ona tilini egallash, ya'ni putkni, o'kish va yozishni, fonetika, grammatika kabilarni bilib olish jarayoni hisoblanadi .

Ona tilidan ko'nikma va malakalarni shakllantirish, til xaqidagi fanning ilmiy tushunchalar sistlmasini o'zlashtirish qonuniyatlarini o'rganadi, til o'rganishning eng kulay metod va usullarini izlaydi .

Ona tili o'qitish metodikasi amaliy fan sifatida uch vazifani bajaradi:

1. **Nimani o'qitish kerak?** savoliga javob beradi, ya'ni boshlang'ich sinf uchun dasturlar ishlab chiqadi darslik va o'quv qo'llanmalarini yaratib beradi. Ularning samaradorligi va muvofiqligini doimiy tskshirib boradi.

2. **Qanday o'qitish kerak?** savoliga ta'lim berishning metodlari, metodik usullar, mashqlar sistemasi, qo'llanmani tatbiq etish tavsiyanomalarini, yozma ish, amaliy ishlar sistemasini, dare, uning turlarini ishlab javob beradi.

3. **Nega xuddi mana shunday o'qitish kerak?** Bunda ilmiy nuqtai nazardan eng foydali metodlarii o'rganish, tanlash, asoslash, tavsiyalarni eksperimental tekshirish

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

vazifalarini bajaradi.

Ona tili o'qitish metodikasi ta'limning turli bosqichlarida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini aniqlaydi, o'qitishning muvaffaqiyati va kamchiliklarini belgilaydi, sababini izlaydi, uni bartaraf etish usullarini topadi. Nutqiy va orfografik tipik xatolarni tekshiradi, uni oldini olish chora tadbirlarini belgilaydi. Ona tili ta'lim tizimining barcha bosqichlarida o'rgatiladi.

Maktabgacha tarbiya muassasasida asosan bolalarning nutqini o'stirish nazarda tutiladi. Boshlang'ich sinfdan o'quvchilar nutqini o'stirishdan tashqari, ona tilidan elementar nazariy tushunchalarni amaliy o'zlashtirishlari ham nazarda tutiladi.

Ona tili o'qitish metodikasi fani to'rt bo'limni o'z ichiga oladi:

Savod o'rgatish metodikasi ya'ni elementar o'qish va yozishga o'rgatish. Bolalarga savod o'rgatish pedagogikadagina emas, balki ijtimoiy hayotda ham juda jiddiy qo'yilgan masalalardandir. Chunki xalqning savodxonligi ozodlik uchun siyosiy onglilik uchun, madaniyat uchun kurash qurolidir. Mustaqil O'zbekiston Respublikamizda har bir kishining savodxon bo'lishiga alohida e'tibor berilmoqda. 1-sinfqa qadam qo'ygan bolalarga barcha o'quv qurollariniig sovg'a qilinishi muhtaram prezidentimiz kelajak avlodning savodxon, yuksak madaniyat egasi bo'lib yetishishi uchun g'amxo'rligining bir namunasidir.

2.O'qish metodikasi. Boshlang'ich sinflarda o'qish predmetining vazifasi birinchi navbatda bolalarni tez (me'yorida), turli, ongli va ifodali o'qish malakalari bilanqkurollantirish hisoblanadi.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

3. Grammatika va imlo metodikasi. Bu bo'lim elementar to'g'i yozuvga va xusnixatga o'rgatish ya'ni, grammatik tushunchalarni, boshlang'ich imlo malakasini shakldantirishni o'z ichiga oladi.

4. O'quvchilar nutqini o'stirish metodikasi. Bu bo'lim boshlang'ich sinflarda alohida o'rin tutadi. Bolalar birinchi marta tilni, nutqni o'quv predmeti sifatida anglyadilar, ular xoxlagan va kiziqarli narsalarnigina emas, balki zaruriy narsa va hodisalar hakida o'ylab, rejali nutq tuzish zarurligini xam tushuna boshlaydilar. Ular o'zining grafik formasi bilangipa emas, balki leksikasi, sintaktik va morfologik formasi bilan ham og'zaki nutqdan farq qiladigan yozma nutqni egallaidilar.

Ona tili ta`limida didaktik qonuniyatlar.

Ona tili metodikasi ta`lim jarayonida quyidagi didaktik talablarga amal qiladi:

1. Darlarda o'quvchilarga tarbiyaviy ta`sir etish va har tomonlama o'sishlarga e`tibor berish;
2. O'quv ishlarini o'quvchilar yoshiga muvofiqlashtirish va bilimlarni ilmiy asoslash;
3. Nazariy bilimlarni amaliy ishlar bilan bog'lash orqali o'quvchilar bilimini, ko'nikma va malakalarining mustahkam bo'lishini ta`minlash. Buning uchun o'quvchilar ongiga bilimlarni singdirishda ketma-ketlik va tartiblilikka amal qilish;
4. Darlarda ko'rgazmalilikka amal qilish;
5. Darlarda o'quvchilar faoliyatini oshirib borishga e`tibor berish;
6. Darlarda o'quvchilar bilan tabaqalashtirib va yakka tartibda ishlash

Bular didaktikaning asosiy qonuniyatlari.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Ona tili metodikasining o'ziga xos qoidalari.

Bulardan tashqari faqat ona tilining o'ziga xos qonuniyatlari ham mavjud:

Bu qonuniyatlar quyidagilardan iborat bo'lib, ona tilini o'rganish shartlari hisoblanadi.

1. Darslarda o'rganiladigan manbalar o'quvchilarga tushunarli bo'lishiga, nutq a`zolarini mashqlantirib turish va shu asosda nutq malakalarini o'stirishga e`tibor berish kerak.
2. Tilga oid barcha (fonetika, grammatika, orfografika, leksika) bilimlarni bir-biriga bog'liq holda o'rganib borish. Buning natijasida so'z, so'z birikmasi va gap borliqdagi mavjud narsalar, voqea-hodisalar ifodasi ekanligini tushunish.
3. Ona tilining o'zig hos xususiyatlarini, ayniqsa so'z yasalishini va o'zgarib boishini sezgirlik bilan o'zlashtirib borish.
4. Nutq mazmuni ohangdorlik va ifodalilikka e`tibor berish.
5. Og'zaki nutqni yozma nutq bilan bog'liq holda o'zlashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. *“Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch”*. T. *“Ma’naviyat”*, 2008 y.
2. Karimov I.A. *Milliy istiqlol mafkurasi xalq e’tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir*. T., *“O’zbekiston”*, 2000 y.
3. Karimov I.A. *“Barkamol avlod orzusi”*. T., *“Sharq”*, 1999 y.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

4. *Davlat Talim Standartining boshlang'ich ta'lim o'quv dasturi (yangi tahrir) 2010 y.*
5. *Karimov I. A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O`zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo`llari va choralari. –T.:O`zbekiston, 2009.56 bet.*

